

AQLI ZAIF O‘QUVCHILAR BILAN OLIB BORILADIGAN KORREKSION ISHLAR

O‘zMPU “Logopediya” kafedrası PhD Xodjabekova Surayyo Abduganiyevna
sxodjabekova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19640338>

Annotatsiya. Ushbu maqolada aqli zaif o‘quvchilar bilan olib boriladigan korreksion ishlar muammosi o‘rganilgan. Maqolada aqli zaif o‘quvchilar bilan olib boriladigan korreksion ishlarni rivojlantirish texnologiyalari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: texnologiya, individual, tabaqalashtirilgan, rivojlantiruvchi, interfaol, o‘yin, idrok, sezgi, xotira, tafakkur.

Аннотация. В данной статье изучается проблема коррекционная работа с умственно отсталыми учениками. В статье изучается технологии развития коррекционной работы с умственно отсталыми учениками.

Ключевые слова: технология, индивидуальный, дифференцированный, развивающий, интерактивный, игровой, восприятие, ощущение, память, мышление.

Annotation. This article examines the problem of correctional work with mentally retarded students. The article examines technologies for the development of correctional work with mentally retarded students.

Key words: technology, individual, differentiated, developing, interactive, gaming, perception, sensation, memory, thinking.

Har bir oqil insonning va jamiyatimizning muqaddas vazifasi, aytish mumkinki, hayotimizning ma’nosi qobil farazdilar o‘stirish, ularni ham jismoniy, ham ma’naviy jihatdan mukammal qilib tarbiyalash, kamolini ko‘rish, ota-onasiga, Vataniga sadoqatli kishilar etib voyaga etkazishdan iboratdir. Hayotimizni hal etuvchi muhim masalalar qatorida ta’lim-tarbiya tizimini tubdan o‘zgartirish, uni yangi zamon talabi darajasiga ko‘tarish, barkamol avlod kelajagiga ham daxldor qonun loyixalari mavjud. Ixtissolashtirilgan maktablarda ta’lim-tarbiya oluvchi har bir bolani zamon talabi asosida har tomonlama shakllangan shaxs bo‘lib, jamiyat ishlarida faol qatnashishga nutqning to‘g‘ri va to‘liq rivojlanishi juda katta ahamiyatga ega. Zamonaviy sharoitda turli sohalar bo‘yicha kasbiy faoliyat olib borishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish kasbiy faoliyatni izchil, uzluksiz, tizimli va maqsadli tashkil etilishini ta’minlaydi. Ushbu texnologiyalarning samarali qo‘llanganligida ijobiy va salbiy ta’sir etuvchi barcha omillarning inobatga olinishi yoki ularning mazmunidan kelib chiqqan holda oqilona bartaraf etish ulardan o‘rinli, unumli foydalanish imkoniyatini yaratadi. Shunga ko‘ra aqli zaif o‘quvchilar nutqiy faolligini rivojlantirishga qaratilgan ilmiy-pedagogik faoliyatni texnologiyalar yordamida tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Bu o‘rinda dastlab “texnologiya” tushunchasining mazmun-mohiyatini chuqur anglab etishni talab etadi. “Texnologiya” (yunonchadan “techne” – mahorat, san’at; “logos” – tushuncha, ta’limot) so‘zlaridan olingan bo‘lib, “mahorat, san’at to‘g‘risidagi ta’limot” ma’nosini anglatadi. Texnologiya deganda muayyan faoliyatning mohirlik, mahorat bilan san’at darajasida tashkil etilishi tushuniladi. Qaysi sohada qo‘llanilayotganidan qat’iy nazar texnologiyalar vaqt, mablag‘, mehnat sarfini tejashga, avvalgidan ko‘ra ko‘proq samaradorlikka erishishga xizmat qiladi.

O’qitish tizimiga individual ta’lim texnologiyalari joriy etilgandan buyon o’tgan vaqt mobaynida tabaqalashtirilgan, dasturiy, rivojlantiruvchi, modul, muammoli, loyiha, interfaol, hamkorlik, kompyuter, masofaviy, innovatsion va mustaqil ta’lim texnologiyalari kabi o’nlab ta’lim texnologiyalari asoslandi. Mazkur ta’lim texnologiyalarining har biri o’ziga xos xususiyatlarni namoyon etgan holda aniq maqsadga xizmat qilsa-da, ular umumiy jihatlarga ham ega. Umumiy jihat ularning barchasi shaxsga yo’naltirilishi bo’lib, uning ichki imkoniyatlarini namoyon etish, mavjud qobiliyatlarini yanada rivojlantirishga, yuqorida aytib o’tilganidek, ta’lim-tarbiya jarayonini kam kuch, mablag’ va vaqt sarflagan holda samarali, unumli, muvaffaqiyatli tashkil etishga yordam berishida namoyon bo’ladi.

Qayd etib o’tilgan ta’lim texnologiyalarining mohiyati, mazmuni, didaktik imkoniyatlarini o’rganish va tahlil qilish asosida yordamchi maktablarda aqli zaif o’quvchilarning nutqiy faolligini rivojlantirishda individual, tabaqalashtirilgan, rivojlantiruvchi, interfaol ta’lim hamda o’yin texnologiyalarining didaktik imkoniyatlaridan samarali foydalanish yaxshi natija beradi degan xulosaga kelindi. Ayni o’rinda ushbu texnologiyalarning aqli zaif o’quvchilar nutqiy faolligini rivojlantirishdagi didaktik imkoniyatlariga to’xtalib o’tamiz.

Individual ta’lim texnologiyalari. Unga ko’ra defektolog aqli zaif o’quvchilarning har biri bilan individual ishlaydi. O’quvchilar bilan individual ishlash uchun defektolog dastlab ularning har birining shaxs sifatidagi va nutqiy kamchiligi to’g’ri sidagi ma’lumotlardan to’la xabardor bo’lishi zarur. Bu bolalarning individual xususiyatidan kelib chiqqan holda ular nutqidagi kamchiliklarni bartaraf etishga yordam beradigan metodikani shakllantirish imkonini beradi. Aqli zaif o’quvchilar va ularning og’zaki nutqidagi kamchiliklar to’g’risidagi ma’lumotlardan xabardor bo’lish ular bilan aqli zaif o’quvchilar bilan ta’limni yakka tartibda tashkil etishga shart-sharoit yaratadi. Defektolog dastlab aqli zaif o’quvchilar bilan individual ta’limni samarali tarzda tashkil etish uchun bunga imkon beradigan ob’ektiv (tashqi) va sub’ektiv (ichki) omillardan xabardor bo’lishi kerak.

Tabaqalashtirilgan ta’lim texnologiyalari. Shaxs imkoniyatlarini ro’yobga chiqarish, qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradigan texnologiyalar orasida tabaqalashtirilgan ta’lim texnologiyalari ham muhim o’rin tutadi. Tabaqalashtirilgan holda yondashish yordamchi maktablarda o’quvchilarning ko’rish darajasi, og’zaki nutqdagi kamchilik xususiyatini inobatga olgan holda ularni bartaraf etish uchun zarur pedagogik shart-sharoitning yaratilishini ta’minlaydi. Aqli zaif o’quvchilarning ko’rgazmali vositalar asosida nutqini rivojlantirishda tabaqalashtirilgan ta’lim texnologiyalari asosida pedagogik faoliyatni tashkil etar ekan, defektolog davlat talablaridan kelib chiqqan holda o’quvchilarni kichik guruhlariga ajratgan holda ular uchun maxsus ta’limiy ishlanmalarni yarata olishi kerak. Mualliflik dasturlari, ijtimoiy loyihalar, maxsus metodikalar, testlar, tashhislovchi, yo’naltiruvchi, davolash va tayyorlov kurslari, treninglar, maslahatlar, maxsus va imitatsion trenajyorlar aqli zaif o’quvchilarning ko’rgazmali vositalar asosida nutqiy faolligini rivojlantirishda tabaqalashtirilgan ta’lim texnologiyalari sifatida qo’llaniladi.

Rivojlantiruvchi ta’lim texnologiyalari. Bu turdagi ta’lim texnologiyalari rossiyalik psixologlar D.B.Elkonin va V.V.Davidovlar tomonidan 1960-1970 yillarda asoslangan bo’lib, o’qitish jarayonini, shaxsni uning ichki imkoniyatlariga tayangan holda rivojlantirish tizimining ishlab chiqilishiga asoslanadi. Keng ommalashgan rivojlantiruvchi ta’lim texnologiyalaridan yana biri – bu rossiyalik tadqiqotchi P.Ya.Galperinning “Aqliy xatti-harakatlar, bilimlar, ko’nikma va malakalarni bosqichma-bosqich rivojlantirish nazariyasi”dir. Ushbu texnologiya g’oyalari aqli zaif o’quvchilar nutqiy faolligini rivojlantirishga yordam beradi va shaxs tomonidan muayyan faoliyatni tashkil etishga doir bilim, ko’nikma va

malakalarni bosqichma-bosqich rivojlantirish g‘oyasiga ko‘ra defektolog tomonidan aqli zaif o‘quvchilar ko‘rgazmali vositalar asosida nutqiy faolligini rivojlantirishga qaratilgan tizimli maxsus-pedagogik yondashuvni qaror toptirilishini ta’minlaydi.

Interfaol ta’lim texnologiyalari. Lug‘aviy jihatdan “interfaol” tushunchasi (ingl. “interact”, rus. “interaktiv”; “inter” – o‘zaro, “act” – harakat qilmoq) “o‘zaro, birgalikda harakat qilish” ma’nosini anglatadi. Mazkur ta’lim texnologiyalarining umumiy mohiyati aqli zaif o‘quvchilar nutqiy faolligini rivojlantirishga qaratilgan ta’lim jarayonida o‘quvchilarning juftliklar, kichik guruhlariga birlashtirilgan holda topshiriqlarni bajarishlari uchun zarur shart-sharoitni yaratishdan iborat. Bu kabi usullar yordamida bolalar odatda tengdoshlari bilan faol muloqotga kirishadilar. Bunday vaziyat yosh, psixologik, intellektual nuqsoni, nutqida kamchiligi bo‘lgan bolalarda, yana shuningdek, fiziologik holatlar o‘rtasidagi farqning deyarli sezilmasligi, ruhiy bosimdan holi bo‘lish, munosabatlarda o‘zaro tenglikning mavjudligi o‘quvchilar uchun ko‘p holatlarda tortinmasdan erkin muloqotga kirishish imkoniyat yaratiladi.

O‘yin texnologiyalari. Bolalar hayotida o‘yinlar nihoyatda muhim o‘rin tutadi. O‘yinlar bolalarda idrok, sezgi, xotira, tafakkur, nutqni rivojlantirishga yordam berish orqali ularni ma’naviy-axloqiy, aqliy, jismoniy va estetik jihatdan tarbiyalashga xizmat qiladi. Shu bois, ko‘ra aqli zaif o‘quvchilar nutqiy faolligini rivojlantirishga qaratilgan tadqiqotni olib borishda o‘yin texnologiyalaridan foydalanishga alohida e’tibor qaratildi.

Xulosa: Nutq va tafakkur bir - biri bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan psixik jarayonlar. Ularning biridagi nuqson ikkinchisiga, albatta, ta’sir ko‘rsatadi. Oligofren bolalarning bilish faoliyatidagi kamchiliklar birlamchi va nutqdagi nuqsonlar ikkilamchi xodisa sifatida kuzatiladi. Nutq nuqsoni bartaraf etilgani sari bolaning bilish faoliyatidagi kamchiliklari ham kamayib boradi. Va, aksincha, bolaning bilish faoliyatidagi nuqsonlari bartaraf etilgani sari, nutqidagi kamchiliklar ham kamayib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аюпова М.Ю. "Коррекция ишлар методикаси" ma'ruza matni. T: 2001.
2. Баранова Е.А. Диагностика познавательного интереса у младших школьников и дошкольников, практикум по психодиагностике. М. Издательство «Речь» 2005г.
3. Горшкова Е. Учителю детей общаться. Дошкольное воспитание, 2000, № 2.- с. 17
4. Karimova V.M. "Social psychology. Textbook.-T.: "Science and Technology" Publishing House (2012).
5. Xodjabekova S.A. Og‘ir nutq nuqsoni bo‘lgan bolalarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish texnologiyalari. Ped.fan.bo‘yicha falsafa dok. (PhD) diss. Avtoreferati. -T.: 2025.